

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Гусейнов Хафиз Фехруз оглы

доц., к.ф.н, Заведующий кафедрой «Туристический бизнес»

Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066306>

Аннотация. Среди современных видов туризма одним из самых развитых с древних времен и, тем не менее, актуальных в наше время является лечебно-оздоровительный туризм. Азербайджан также считается одной из перспективных стран в этом отношении. Многочисленные источники минеральной воды, Нафталанская нефть, климатические особенности могут считаться основой для развития этого вида туризма. Наиболее развитыми учреждениями Азербайджана являются «Qalaalti Hotel & Spa», «Lankaran Springs Wellness Resort», «Duzdağ Hotel», «Gashalti Health Hotel», «Chinar Hotel & Spa», «Garabakh Resort & SPA» и т.д.

Ключевые слова: туризм, оздоровительный, минеральные воды, климат, курорт.

Annotation. Among modern types of tourism, one of the most developed type since ancient times and, nevertheless, relevant in our time is health and wellness tourism. Azerbaijan is also considered one of the prospective countries in this regard. Numerous resources of mineral water, Naftalan oil, and climatic features can be considered the basis for the development of this type of tourism. The most developed institutions in Azerbaijan are “Qalaalti Hotel & Spa”, “Lankaran Springs Wellness Resort”, “Duzdağ Hotel”, “Gashalti Health Hotel”, “Chinar Hotel & Spa”, “Garabakh Resort & SPA”, etc.

Key words: tourism, health, mineral waters, climate, resort.

Annotasiya. Turizmin müasir növləri arasında qədim zamanlardan bəri ən çox inkişaf etmiş, bununla belə bu gün də aktual olan növü müalicəvi-sağlamlıq turizmidir. Azərbaycan da bu baxımdan perspektivli ölkələrdən biri hesab olunur. Çoxsaylı mineral su mənbələri, Naftalan nefti, iqlim xüsusiyyətləri bu turizm növünün inkişafı üçün əsas sayıla bilər. Azərbaycanda ən inkişaf etmiş turizm müəssisələri “Qalaaltı Hotel & Spa”, “Lankaran Springs Wellness Resort”, “Duzdağ Hotel”, “Gəşaltı Health Hotel”, “Chinar Hotel & Spa”, “Garabakh Resort & SPA” və s.-dir.

Açar sözlər: turizm, sağlamlıq, mineral sular, iqlim, kurort.

На фоне развития разнообразия в туризме во всем мире растет спрос на оздоровительный туризм. Основными причинами развития этого направления туризма являются: обеспечение доступности людей к качественным медицинским услугам, лечение, а также восстановление физических и умственных сил, предоставление специальных услуг и других услуг, ориентированных на красоту. В глобальном масштабе прямая доля услуг здравоохранения в туристической отрасли составляет более 10%, а стоимость за счет мультипликативного эффекта - около 20%.

Ежегодно миллионы людей путешествуют по разным странам с целью восстановления здоровья. Лечебно-оздоровительный туризм основан на лечении различных заболеваний на курортах и лечебных центрах природными средствами - климатом, грязевыми и минеральными водами, а также применением современного оборудования и новых технологий в специализированных клиниках и медицинских учреждениях. Эта медицинская услуга состоит из широкого спектра медицинских и

терапевтических вопросов, услуг по восстановлению благосостояния организма. Оздоровительный туризм объединяет интересы промышленности, рекламы, путешествий и медицинских услуг. Понятия здравоохранения, оздоровления и лечебного туризма во многих случаях используются в одном и том же смысле. Существуют следующие виды оздоровительного туризма:

- Медицинский туризм
- Термальный оздоровительный туризм
- Туризм пожилого возраста
- Туризм для людей с ограниченными возможностями

По уровню развития в сфере оздоровительного туризма и количеству оказываемых медицинских услуг и ведущими странами, принимающими больше иностранных пациентов, являются США, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Панама, Хорватия, Венгрия, Испания, Турция, Франция, Германия, ОАЭ, Иордания, Индия, Южная Корея, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, ЮАР и т.д. За последние годы доходы США, Южной Кореи, Турции, Таиланда, Малайзии и Индии от оздоровительного туризма динамично растут.

Одной из стран, являющихся перспективным направлением для осуществления путешествий с оздоровительными целями является Азербайджан. Наличие богатой природной ресурсной базы (Нафталанская нефть, лечебные грязи, минерально-термальные источники, благоприятные микроклиматические ресурсы), инфраструктуры (социально-экономическая база) и туризма (лечебно-оздоровительные центры, санатории и др.) являются основой для развития оздоровительного туризма в стране, а законодательная база обеспечивает привлекательность данной сферы.

Среди национальных природных ресурсов страны экономическое и социальное значение имеют курортные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, климат и др.), а также ее инфраструктурные направления. Природные лечебные ресурсы определяют направления специализации курорта, а ресурсы - его обеспечение. Возможность использования этих ресурсов в лечебно-оздоровительном туризме измеряется обеспечением привлекаемых экономических факторов (финансовых, производственных, кадровых и т.д.). Используя природные курортно-оздоровительные ресурсы, можно осуществить лечение хронических заболеваний, восстановление пациентов после клинического лечения, а также восстановление и профилактику здоровья, рекреационные мероприятия. К таким природным лечебным ресурсам относятся минеральные воды, различные виды грязи, Нафталанская нефть, йодобромные, соленые озера, климат-ландшафт, песчаные пляжи и др. В классификации курортных ресурсов учитывается совокупность всех ландшафтных и бальнеологических факторов, необходимых для здоровья человека.

Бальнеологические ресурсы являются одним из основных факторов лечения в санаторно-курортных учреждениях. Классификация и использование всех минеральных и термальных вод относится к бальнеологическим курортам. Почти все 8 групп минеральных вод, принятых в мире, встречаются на территории нашей страны.

Температура в источниках минеральной воды Азербайджана составляет 4-64°C. Источники минеральной воды, расположенные вблизи заснеженных вершин Шахдаг, Туфандаг и села Хыналыг имеют самую низкую температуру. Минеральными источниками с более высокой температурой в Азербайджане являются Готурсу, Донузутан в

Масаллинском районе. Учитывая влияние температуры минеральных вод на организм человека, полезность и использование в лечебных целях, характер природных условий самого источника, эти воды группируются по температурным показателям как в Таблице 1.

Таблица 1. Классификация минеральных лечебных вод Азербайджана

<i>Группа</i>	<i>Температура воды</i>	<i>Количество источников</i>	<i>Химический состав</i>	<i>Территория распространения</i>
<i>Холодные</i>	<i>0 - 17</i>	<i>31</i>	<i>Углекислый газ</i>	<i>Нахчыван, Гядябйй, Товуз</i>
<i>Прохладные</i>	<i>7 - 12</i>	<i>133</i>	<i>Углеводородный и углекислый газ</i>	<i>Шуша, Лачын, Гядябйй, Дашкясян</i>
<i>Умеренные</i>	<i>12 - 20</i>	<i>140</i>	<i>Хлорид натрия и углеводород</i>	<i>Зоны Шеки-Загатала, Горный Ширван, Губа-Хачмаз</i>
<i>Горячие</i>	<i>20 - 37</i>	<i>157</i>	<i>Сероводород, метановый газ и сера</i>	<i>Зоны Абшерон, Тальш, Набрань</i>
<i>Очень горячие</i>	<i>37 - 40</i>	<i>36</i>	<i>Сульфид, азот и сера</i>	<i>Зоны Абшерон, Тальш, Кябляджар</i>
<i>Кипящие</i>	<i>42 - 64</i>	<i>110</i>	<i>Серная, радоновая, газированная вода</i>	<i>Зона Лянкяран-Тальш</i>

На бальнеологических курортах природные и искусственно приготовленные минеральные воды различного происхождения используются для профилактики и лечения различных заболеваний путем принятия ванн и принятия внутрь. Аналоги минеральных вод в стране распространены во многих странах. Эти минеральные воды широко используются в лечебных целях. С этой точки зрения анализ распространения и использования аналогов бальнеологических ресурсов в Азербайджане по современному состоянию показывает, что эти ресурсы в стране используются не в полной мере. К аналогам использующим минеральные воды относятся: Илису (Гах) – Минегорск (Россия), Дарыдаг (Джулфа) – Минегорск (Россия), Халхал (Огуз) – Талги (Россия), Гямярван (Гябля) – Матеста (Россия), Диаллы (Исмаиллы) – Цхалтуба (Грузия), Галаджыг (Исмаиллы) – Сааки (Украина), Чаган (Шамахи) – Угум (Казахыстан), Чими (Губа) – Друскинин (Литва) и т.д

Хотя дебит существующих в Азербайджане минеральных и термальных вод высок, уровень их использования остается низким. Анализ аналогов минеральных вод в нашей стране показывает, что на основе большинства из них созданы современные санаторно-курортные комплексы и СПА-центры. На базе дебитных минеральных вод страны возможно строительство как минимум санаторных комплексов национального значения.

В Азербайджане *грязевые вулканы* распространены в Гобустане, на Абшеронском полуострове, на Абшеронском архипелаге, на Юго-Восточной Ширванской равнине, в Шамахинском районе, в низовьях реки Агсу, в небольшом количестве в Сиязанском и Шабранском районах. В Азербайджане насчитывается более 350 источников грязевых вулканов, химический и органический состав которых позволяет использовать их в

лечебных целях. Не все вулканические грязи могут использоваться для лечения. Считается полезным для лечения, когда в них содержится большое количество органических соединений, йода, брома, сероводорода, нафтенов. Лечебная грязь в основном относится к иловой грязи (грязи Масазырского и Зыгского озер) и горной (вулканической) грязи.

Несмотря на подтверждение лечебного состава 9 вулканов в Азербайджане, они используются в лечебных целях ограниченно. Как отмечалось выше, грязь озера Масазыр широко используется в курортном лечении в течение 40 лет, но эти работы не проводятся, так как последние годы в озере производится соль.

На территории Азербайджанской Республики самым важным из курортных ресурсов является *климат*. Климат на территории Азербайджана с древних времен был одним из факторов сезонного перемещения населения как в хозяйственных, так и в лечебных и рекреационных целях. Известно, что компоненты климата (температура воздуха, относительная влажность, скорость ветра, количество солнечных дней и т.д.) позволяют определить комфорт для отдыха. Солнечная радиация с неисчерпаемым запасом определяет профиль отдыха и лечения в здравницах и на курортах.

Политику оздоровительного туризма в Азербайджане можно сгруппировать в соответствии со специализацией предприятий, действующих в этой сфере:

❖ Курортные предприятия, предлагающие услуги оздоровления (SPA-welness) – «Qalaalti Hotel & Spa», «Lankaran Springs Wellness Resort», «Qafqaz Thermal & Spa Hotel», «Chenot Palace Qabala», «Duzdağ Hotel»;

❖ Курортные учреждения, предлагающие лечебные и оздоровительные услуги – «Gashalti Health Hotel», «Chinar Hotel & Spa», «Garabakh Resort & SPA»;

❖ Курортные учреждения, предлагающие традиционные санаторно-курортные услуги – «Şəfa», «Möcüzəli Naftalan», «Kəpəz», «Gözəl Naftalan», «Şehirli Naftalan», «Şix», «Bilgəh», «Günəşli», «Abşeron», «Qaranquş», «Suraxanı Tibb Vəqəfi Mərkəzi», «Şəfa müalicə pansionatı»;

❖ Курортные учреждения, предлагающие услуги отдыха и спа – «Marxal Resort & Spa», «Guba Palace», «Shahdag Hotel & Spa».

Отели «Galaalti Hotel & Spa» и «Lankaran Springs Wellness Resort» различаются по количеству и качеству услуг по оздоровлению. Это позволит этим отелям привлечь больше туристов. Указанные отели не только работают круглый год, но и создают условия для пользования услугами иностранных и местных туристов. Основу деятельности лечебно-оздоровительных учреждений и санаториев в Нафталане составляет одноименная лечебная нефть. Здесь отели высокого класса наряду с лечением предлагают оздоровительные и СПА-услуги. Санатории предпочитают лечение на основе специализированной нафталанской нефти. В указанных санаториях отсутствуют услуги welnes-SPA. Абшеронские санатории в основном предлагают специализированные лечебно-оздоровительные услуги. В этих санаториях нет услуг welnes-SPA.

Статистический анализ по странам туристов, прибывающих в Азербайджан в лечебно-оздоровительных целях, показывает, что среди них преобладают граждане России, Казахстана, Украины, Турции, Беларуси, Узбекистана, Ирана. Это связано с тем, что граждане этой страны имеют больше информации о оздоровительном туризме Азербайджана и предпочитают традиционные санаторные услуги.

Среди мест, предпочитаемых туристами из СНГ, более популярны оздоровительные учреждения Нафталана. Наличие в городе Нафталан санаторно-курортных учреждений (11 курортов, 2000 мест) высокой, средней и низкой категории повышает выбор иностранных

туристов. В то же время пакеты лечения, предоставляемые Нафталанскими учреждениями здравоохранения, также привлекают иностранных туристов.

Предоставление курортами Нафталана средне- и долгосрочных лечебно-оздоровительных пакетов, льготные цены в межсезонье делают их продукцию доступной для иностранных туристов.

Анализ деятельности действующих в стране лечебно-оздоровительных учреждений показывает, что за последние годы, наряду с ростом их количества, увеличилось количество и качество оказываемых услуг. В то же время увеличение числа туристов, прибывающих в страну в лечебно-оздоровительных целях, также связано с качественными изменениями в этой сфере.

Список использованной литературы

1. Azərbaycanca sağlamlıq turizmi – cari vəziyyət və inkişaf perspektivləri. Hesabat. Bakı 2021. – 198 s.
2. Soltanova H.B., Qasımov M.S., Ağasiyev Ə.R. Azərbaycanın kurort təsərrüfatı. Bakı 2017, 215 s
3. “Turizmin əsasları”, dərslik/müəllif kollektivi, Bakı, QHT-nəşriyyatı, 2015, 496 s.
4. Тагиев И.И., Ибрагимова И.Ш., Бабаев А.М. Ресурсы минеральных и термальных вод Азербайджана. Баку: «Чашыоглу», 2011, 214 с.
5. <https://azerbaijan.travel>.
6. <https://president.az>.